

The Role and Literary Contributions of Maharshi Anirvan in Spiritual Practice: A Critical Study

आध्यात्मिकसाधनायां महर्षेः अनिर्वाणस्य भूमिका कृतित्वञ्च : एकं समीक्षात्मकमध्ययनम्

Subha Bairagi

Abstract: This research paper examines the distinct role and literary contributions of Maharshi Anirvan within the tradition of modern Indian spiritual thought. Through his intellectual and intuitive wisdom, Rishi Anirvan provided an unprecedented commentary on the Prasthanatrayi (the three foundational pillars: Vedas, Upanishads, and the Bhagavad Gita), which unveiled a new philosophical dimension of spiritual practice. His philosophy reflects a sweet and harmonious synthesis of Jnana (knowledge), Bhakti (devotion), and Karma (action) Yoga, which is capable of providing a holistic perspective to spiritual seekers. The primary objective of this research is a deep analysis of Rishi Anirvan's spiritual ideology, his method of practice (sadhanapaddhati), and his experience-based insight. Specifically, this study focuses on how a spiritual path for human life was paved in his works based on Vedic literature.

Keywords: Mahārṣi-anirvāṇaḥ, Rājacandradharaḥ, Nigamānandaḥ, Ādhyātmika-sādhana, Vedāḥ, Ādhunikabhāratīyadarśanam.

उपोद्घातः

भारतम् आध्यात्मिकचेतनायाः शाश्वती भूमिः इति कथ्यते। युगादिकालात् ब्रह्मर्षयः महर्षयः च कठोरतपसा एतां धरां पावयन्ति। अद्यापि हिमालयस्य निभृतगह्वरेषु वीतरागाः तापसाः लोककल्याणार्थं तपश्चर्यं कुर्वन्ति। ऐहिकसुखसम्पन्नः विमुखाः ते केवलं परब्रह्मणि निमग्नाः तिष्ठन्ति। आधुनिक-विंशतिशताब्द्यामपि श्रीनिगमानन्द-सरस्वत-परम्परायाः केचन महापुरुषाः स्वीयतपसा वङ्गभूमिं विश्वं च आलोकितवन्तः। ऋषिः अनिर्वाणः तेषु अन्यतमः मूर्धन्यश्च अस्ति। तस्य अलौकिकप्रभावेन शास्त्राणि सजीवानि जातानि। ऋषिः अनिर्वाणः स्वप्रयत्नेन वेदानां दुर्बोध-गूढभावान् रहस्यात्मकव्याख्याजालात् विमोच्य आध्यात्मिकदृष्ट्या जनमानसे नवचेतनां जागरितवान्।

शोधपत्रप्रविधिः

अस्य शोधपत्रस्य शीर्षकं 'आध्यात्मिकसाधनायां महर्षेः अनिर्वाणस्य भूमिका कृतित्वञ्च : एकं समीक्षात्मकमध्ययनम्' इति वर्तते। अत्र महर्षेः अनिर्वाणस्य आध्यात्मिकसाधनाम् आधारीकृत्य तस्य भूमिका कृतित्वञ्च उपस्थापितम् अस्ति। अध्ययनस्य सौकर्यार्थं शोधपत्रेऽस्मिन् वर्णनात्मिका समीक्षणात्मिका च प्रविधिः समाश्रिता।

मूलपत्रस्यालोचनम्

वङ्गाब्दस्य १३०३ तमे वर्षे, आषाढमासस्य चतुर्विंशतितमे दिनाङ्के (१८९६ तमे ईसवीये वर्षे, जुलाई-मासस्य अष्टमे दिनाङ्के) कृष्णाद्वादश्याम् नरेन्द्रचन्द्रधरः मयमनसिंहनगरे (अधुना बाङ्ग्लादेशे) जन्म अलभत। नरेन्द्रः शैलबाला सुरबाला धीरेन्द्रश्च इति चत्वारः सोदराः आसन्। येषु नरेन्द्रः ज्येष्ठः आसीत्। तस्य पिता राजचन्द्रधरः एकः विशिष्टः चिकित्सकः साधकश्च आसीत्। सः योगिस्वामी-निगमानन्द-परमहंसस्य अनन्यभक्तः प्रियसेवकश्च आसीत्। नरेन्द्रस्य बाल्यम् आध्यात्मिकपरिवेशे व्यतीतम्। गृहस्थोऽपि राजचन्द्रधरः मनसा त्यागी आसीत्। यस्य प्रभावात् नरेन्द्रः बाल्यकालादेव गृहे तपोवनसदृशम् अनुभवं प्राप्तवान्। कालान्तरे राजचन्द्रः चिकित्सावृत्तिं परित्यज्य सपरिवारं जोरहाटसमीपस्थे 'कोकिलामुख-शान्त्याश्रमे' (सारस्वतमठे) न्यवसत्। तत्रैव नरेन्द्रस्य पारम्परिकशिक्षया सह आध्यात्मिक-शिक्षणस्य आधारशिला स्थापिता।

नरेन्द्रः बाल्यकालादेव आत्ममग्नः शान्तः मेधावी च आसीत्। सः पित्रोः अतीव प्रियः आसीत्। तथापि पित्रा तस्य शिक्षायां विशेषं ध्यानं दत्तम्। स्नेहशीलोऽपि पिता कदापि स्नेहान्धः न अभवत्। सः सदैव न्यायपरायणतया पुत्रस्य चरित्रनिर्माणं कर्तुम् ऐच्छत्। अतः सः बालकस्य प्रमादं न सहते स्म। एकदा नरेन्द्रेण पाठम् अपठित्वापि

पितरं प्रति “मया पठितम्” इति असत्यं प्रोक्तम्। तच्छ्रुत्वा राजचन्द्रः तं कठोरं दण्डितवान्। अनेन कठोरानुशासनेन नरेन्द्रस्य अन्तःकरणे सत्यनिष्ठायाः बीजं रोपितम्। ततः परं सन्ततीनां शिक्षार्थम् असत्यव्यवहार-निवारणार्थं वा पुनः तादृशस्य दण्डस्य आवश्यकता नाभवत्।

नरेन्द्रस्य शिक्षारम्भः बाल्यकालश्च

बाल्यकाले विद्यालयप्रवेशानन्तरं नरेन्द्रः प्रत्यहं विद्यालये गमनात् पूर्वं विद्याधिष्ठात्रीं देवीं सरस्वतीं भक्तिभावेन प्रणमति स्म। तदा तस्य वयः सप्ताष्टवर्षमात्रम् आसीत्। एकदा ग्राम्यमार्गेण विद्यालयं गच्छन् सः स्वपुरतः एकां दिव्यां बालिकां दृष्टवान्। सा न तु पूर्णतया परिचिता आसीत्, न च सर्वथा अपरिचिता। सा बालिका मन्दस्मितेन तं निरीक्ष्य अग्रे प्रस्थिता। तस्याः अलौकिकं लावण्यं दृष्ट्वा विमुग्धः बालकः तस्याः अनुगमनं कृतवान्। किञ्चिद् दूरं गत्वा सा दिव्या कन्या सहसा अन्तर्हिता अभवत्। तस्याः अन्तर्धानेन नरेन्द्रस्य चित्तम् अनिर्वचनीयद्युत्या विद्युल्लतेव उद्भासितम्। तस्मिन्नेव दिने अर्धरात्रे सः कञ्चन अप्रतिरोध्यम् अलौकिकं शब्दम् अनुभूतवान्। येन तस्य हृदयम् आन्दोलितम् अभवत्। अनेन दिव्यदर्शनेन तस्य महाजीवनस्य भाविनी रूपरेखा प्रकटीकृता। एषा अपरूपा वाग्देवी सरस्वती नरेन्द्रस्य बाल्यकालादेव चित्तहारिणी प्रेयसी इव आसीत्। तस्याः अन्वेषणमेव नरेन्द्रस्य समग्रजीवनस्य 'निरलसा सरस्वतीसाधना' सञ्जाता। सः स्वजीवने कञ्चन दिव्यं 'शुक्ल-तिमिराभिसारम्' अनुभूतवान्।

वाग्देवी सरस्वती एव तस्य इष्टदेवी अभवत्। वृद्धावस्थायां सः स्वदिनपञ्चिकायां लिखितवान् यत् शैशवस्मृतिः सदा तां देवीं स्मारयति। सरस्वती तस्य बाल्यसहचरी प्रथमअनुरागस्य आलम्बनं च आसीत्। वङ्गीयब्राह्मणकुले जातस्य तस्य कृते इयं देव्याराधना नैसर्गिकी स्वाभाविकी च आसीत्।

“कस्मै देवाय हविषा विधेम?” इति वैदिकः प्रश्नः नरेन्द्रस्य मनसि सदैव आवर्तते स्म। कस्यचित् ग्रन्थस्य आवरणे प्रसिद्धचित्रकारेण रविवर्मणा अङ्कितं सरस्वतीमूर्तिं दृष्ट्वा सः तं चित्रपटं विच्छिद्य भित्तौ आरोपितवान्। तत्र सः नित्यं देवीं प्रणमति स्म। क्रमेण सा मूर्तिः नरेन्द्रस्य हृदये स्थिरा सञ्जाता। कालान्तरे यदा तस्याः तद् दिव्यं रूपं नरेन्द्रस्य हृदयकमले स्थायिरूपेण प्रतिष्ठितम्। तदा सः आत्मना अनुभूतवान् यत् सा तस्य सुप्तेन ब्रह्मभावेन सह स्थिता अदृश्या 'अम्भृणी-वाक्' एव अस्ति²।

नरेन्द्रस्य ज्ञानपिपासा वेदचिन्तनम् विद्यावैभवम् च

नरेन्द्रचन्द्रः बाल्यकालादेव मेधावी छात्रः आसीत्। तस्य मातामहः अपि एकनिष्ठः साधकः चतुष्पाठी-विद्वान् च आसीत्। अतः तस्य परिवारे संस्कृतस्य शास्त्रचर्चायाश्च दीर्घा परम्परा आसीत्। एकादशवर्षीयः नरेन्द्रः पितुः सकाशात् अमरकोश-पाणिनि-अष्टाध्यायी-श्रीमद्भगवद्गीतानां पाठं समाप्तवान्। पितुः अनुशासनेन स्नेहेन च तस्य शृङ्खलाबद्धजीवने ज्ञानपिपासा सदैव वर्धिता। सः मयमनसिंहनगरस्य सिटीविद्यालयतः 'एण्ट्रान्स' परीक्षायाम्, ढाकानगरतः च आई.ए. तथा बी.ए. परीक्षयोः सविशेषं साफल्यं लब्धवान्। ततः सः कलिकातायाः संस्कृतमहाविद्यालयतः वेद-मीमांसाशास्त्रयोः सर्वोत्कृष्टतया एम्.ए. उपाधिं प्राप्तवान्। संस्कृतसाहित्यं धर्मशास्त्राणि वेदान् च विहाय सः अन्यान् बहून् विषयान् अपि सोत्साहं पठितवान्। वाराणसी-सारनाथ-प्रवासकाले सः बौद्धदर्शनस्य विशेषज्ञानं लब्धवान्। अपि च फ्रान्सीयसदृशवैदेशिकभाषासु तस्य असामान्यं पाण्डित्यम् आसीत्।

यद्यपि सः संन्यासी आसीत्। तथापि विविधशास्त्रेषु तस्य ज्ञानपिपासा अतीव प्रखरा आसीत्। तेन 'वेद-मीमांसा' इति सुप्रसिद्धः ग्रन्थः रचितः, यः वेदानाम् आध्यात्मिकव्याख्यानस्य आधारस्तम्भः मन्यते। अस्याः कालजयि-रचनायाः कृते सः 'रवीन्द्र-पुरस्कारेण' विभूषितः। अस्य ग्रन्थस्य प्रथमखण्डस्य प्रथमे अध्याये वेद-व्याख्या-पद्धतीनां सामान्या चर्चा वर्तते। द्वितीये च अध्याये वैदिकसाहित्यस्य संक्षिप्तः परिचयः दत्तः। द्वितीयखण्डे वैदिकदेवतानां सामान्य-परिचयः अस्ति। यत्र पृथिवीस्थानीयदेवतानां विस्तृतं विवरणं विद्यते। तृतीयखण्डे श्रीमद्-अनिर्वाणेन वैदिकदेवतानां दार्शनिकं स्वरूपं विमृष्टम्। अयं खण्डः अन्तरिक्षस्थानीयदेवेषु मुख्यस्य इन्द्रस्य स्वरूपचर्चया सह समाप्तः भवति।

ऋक्संहिता ऋषिभिः साक्षात्कृतानां मन्त्राणां सङ्कलनम् अस्ति। तत्र ऋग्वेदस्य दशमण्डलेषु तृतीयं मण्डलं

विशिष्टं मन्यते। यतो हि अत्रैव विशुद्धः 'गायत्रीमन्त्रः' विद्यते। अस्मिन् मण्डले मन्त्राणां भावव्यञ्जना अतीव गम्भीरा अस्ति। वस्तुतः सायणाचार्येण वेदानां कर्मकाण्डप्रधाना व्याख्या कृता। किन्तु महर्षिणा अनिर्वाणेन तेषाम् आध्यात्मिकी ज्ञानगर्भा च व्याख्या विरचिता। तस्य 'गायत्रीमण्डल' इति ग्रन्थस्य प्रथमखण्डे प्रतिपादितं यत्— एतेषां मन्त्राणां मुख्यं वैशिष्ट्यं ब्रह्माण्डस्य रहस्योद्घाटनम् एव अस्ति। अत्रैव 'उत्तानपदः' रहस्यमयं वर्णनं प्राप्यते। अस्मिन् खण्डे सृष्टितत्त्वं सविस्तरं वर्णितम्। अत्रैव ताः यज्ञकथाः वनस्पतिकथाश्च सन्ति। याभिः प्रेरिताः मानवाः समाजबद्धाः सन्तः बृहत्तर-चेतनाभिमुखाः भवन्ति। प्रथमखण्डस्य अवशिष्टाः अंशाः सङ्गृह्य द्वितीयखण्डे प्रस्तुताः। तस्य अनुभूत्या ज्ञायते यत् अयं दृश्यमानः प्रपञ्चः सत्यस्यैव परिपूर्णं रूपम् अस्ति। अस्मिन्नेव खण्डे 'अग्निपर्वणः' समाप्तिः भवति। तृतीयखण्डे प्रतिपादितं यत् यः वेदमन्त्रान् प्रत्यक्षं करोति, स एव यथार्थः मन्त्रद्रष्टा ऋषिः। अनिर्वाणेन स्वसाधनया आत्मदर्शनं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः नित्यः अविच्छिन्नश्च सम्बन्धः अनुभूतः। चतुर्थखण्डे वेद-तन्त्र-योगसूत्र-भागवतानाम् अपूर्वः समन्वयः प्रदर्शितः। यत्र अथर्ववेदस्य केषाञ्चन सूक्तानां विशिष्टा आध्यात्मिकव्याख्या अपि प्रदत्ता। पञ्चमखण्डे ऐन्द्रपर्वणः समाप्तिः वैश्वदेवपर्वस्य च आरम्भः सूचितः। अस्मिन् अपूर्ववर्णने सविता विष्णुः वरुणः अदितिः सरस्वती च देवाः उद्गासिताः सन्ति। अत्र द्यावापृथिव्योः मध्ये शाक्तदर्शनस्य मूलबीजं निहितम् इति निरूपितम्। षष्ठखण्डे ऋषिविश्वामित्रसूक्तानां समाप्तिः सूचिता। पूर्वखण्डेषु अग्नीन्द्र-विश्वदेवानां चर्चा ऋतसत्ययोः व्यञ्जना तन्त्र-योग-भागवतानां भावादार्शश्च प्रदर्शिताः। अस्मिन् खण्डे पुनः अग्नि-इन्द्र-अश्विद्वय-मित्र-पूष-सोम-उषो-बृहस्पतीनां वर्णनं वर्तते। अत्र तेषाम् ऋभूणाम् अपि उल्लेखः अस्ति। ये तपसा देवत्वं प्राप्तवन्तः। अस्य खण्डस्य अन्तिमसूक्ते 'ब्रह्मगायत्री' महामन्त्ररूपेण अभिहिता अस्ति।

वस्तुतस्तु, तेन विरचितः 'वेद-मीमांसा' (खण्डत्रयात्मकः) इति सुप्रसिद्धः महाग्रन्थः कोलकाता-संस्कृतमहाविद्यालयात् प्रकाशितः। 'उपनिषत्-प्रसङ्गः' इति ग्रन्थस्य प्रथम-द्वितीयखण्डौ वर्धमान-विश्वविद्यालयात्, तृतीयखण्डश्च 'हैमवती-प्रकाशनतः' प्रकाशितौ। तस्य अन्याः महत्त्वपूर्णाः कृतयः 'दिव्यजीवनम्' (The Life Divine इत्यस्य अनुवादः), 'दिव्यजीवनप्रसङ्गः', 'योगसमन्वयप्रसङ्गः', 'कावेरी' च पाण्डिचेरीस्थ-श्रीअरविन्दाश्रमात् तथा श्रीअरविन्दपाठमन्दिराच्च प्रकाशिताः सन्ति।

तस्य जीवनकाले 'आसाम-बङ्गीयसारस्वतमठात्' अपि अनेके ग्रन्थाः प्रकाशिताः। येषु 'शिक्षा', 'वेदान्त-जिज्ञासा', 'दक्षिणामूर्तिः', 'प्रवचनम्' (खण्डचतुष्टयम्), 'नित्यानुवचनम्' (खण्डत्रयम्) तथा 'प्रश्नोत्तरी' इत्यादयः मुख्याः सन्ति। महर्षिणा स्वविरचितवेदभाष्यस्य पाण्डुलिपिः विदुष्यै श्रीमती-रमाचौधुरीमहाभागायै समर्पिता आसीत्। तस्य महाप्रयाणात् प्रायः त्रयोविंशतिवर्षेभ्यः अनन्तरं 'हैमवती-अनिर्वाण-संस्थानतः' सा पाण्डुलिपिः 'ऋग्वेदसंहिता-गायत्रीमण्डलम्' इति शीर्षकेण षड् बहुमूल्यखण्डेषु प्रकाशिता।

अत्रेदम् उल्लेखनीयं यत् 'हैमवती-अनिर्वाण-संस्थानतः' विभिन्नशिष्यान् भक्तान् च प्रति लिखितानां महर्षेः अमूल्यपत्राणां सङ्कलनं 'पथेरसाथी' (खण्डत्रयात्मकम्) तथा 'पत्रलेखा' (तृतीय-चतुर्थ-पञ्चमखण्डाः) इति शीर्षकाभ्यां प्रकाशितम्। अस्याः 'पत्रलेखायाः' प्रथम-द्वितीयखण्डौ तु तस्य जीवनकाले एव 'आसामबङ्गीयसारस्वतमठात्' पूर्वमेव प्रकाशितौ आस्ताम्। तस्य दिनलिपिः, 'विचित्रा', 'पुरुरवा', 'अदितिः' इत्येते ग्रन्थाः च तस्य महाप्रयाणात् अनन्तरमेव प्रकाशिताः।

नरेन्द्रस्य अनिर्वाणपर्यन्ता जीवनयात्रा तस्य आध्यात्मिकपरिवर्तनस्य प्रत्यक्षं साक्ष्यम् अस्ति। यद्यपि नरेन्द्रः अब्राह्मणकुलोद्भवः आसीत्। तथापि श्रीठाकुरेण (स्वामिनिगमानन्देन) तस्य अन्तःस्थितः 'ब्राह्मण्यभावः' तस्य प्रज्ञायाः विपुला सम्भावना च प्रत्यक्षीकृता। १३२१ तमे वङ्गाब्दे, वैशाखमासस्य नवम्यां तिथौ ठाकुरः तस्य विधिबद्ध उपनयन-संस्कारं कृतवान्। नरेन्द्रचन्द्राय च गायत्रीमन्त्रं दत्तवान्। तदा ब्रह्मचर्याश्रमे नरेन्द्रस्य 'वरदा' इति नामाङ्कनं कृतम्। गायत्रीमन्त्रेण दीक्षितः श्रीमान् वरदाब्रह्मचारी 'सारस्वतव्रतम्' एव जीवनस्य श्रेष्ठतमं लक्ष्यम् अमन्यत। उपनयन-संस्कारात् परं सः 'वरदाब्रह्मचारी' इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। अस्मिन्नेव काले सः संस्कृतव्याकरणे काव्यशास्त्रे च असाधारणी व्युत्पत्तिं प्राप्तवान्। १९२० तमे ईसवीये वर्षे सः स्वगुरु-स्वामि-निगमानन्दात् संन्यासदीक्षां

गृहीतवान्। ततः तस्य नाम 'स्वामी निर्वाणानन्द सरस्वती' इति अभवत्। तेन सुदीर्घकालं यावत् गुरुस्थापितस्य मठस्य (सारस्वत-मठस्य) सञ्चालनभारः ऊढः। किन्तु १९३० तमे वर्षे सः मठस्य प्रशासनिकं दायित्वं काषायवस्त्रं च परित्यज्य पूर्णतया मुक्तः सन् हिमालयस्य निर्जनस्थानं प्रति प्रस्थितवान्। तत्र अल्मोडाक्षेत्रस्य अरण्येषु तेन सुचिरं कठोरं तपः आचरितम्। अस्मिन्नेव तपःपूतकाले सः 'अनिर्वाण' इति नाम अङ्गीकृत्य साक्षात् ऋषितुल्यं जीवनं यापितवान्।

अनिर्वाणः १९१८ तः १९३० ईसवीयवर्षपर्यन्तं (द्वादशवर्षाणि यावत्) स्वामिनिगमानन्द-परमहंसस्य कोकिलामुखस्थे 'आसामबङ्गीय-सारस्वतमठे' निर्देशनं कृतवान्। तत्र स्थिते च 'ऋषिविद्यालये' आचार्यपदम् अलङ्कृतवान्। सः 'आर्यदर्पण' इति सुप्रसिद्धायाः मासिकपत्रिकायाः सम्पादनम् अपि कृतवान्। प्रथमदर्शने एव नरेन्द्रः ठाकुरनिगमानन्दस्य सौम्यं तेजस्विनं च व्यक्तित्वं दृष्ट्वा प्रभावितः अभवत्। तस्मिन्नेव क्षणे तस्य मनसि ठाकुरं प्रति या निष्ठा प्रीतिश्च उत्पन्ना सा कालान्तरे सुगभीरा सञ्जाता। १३२० वङ्गाब्दस्य श्रावणमासस्य झूलनपूर्णिमायां मठे ठाकुरस्य जन्मोत्सवः आयोजितः आसीत्। तस्याम् उत्सवसन्ध्यायां हरिनामसङ्कीर्तनसमये ठाकुरः भावाविष्टः अभवत्। तं दिव्यभावाविष्टं दृष्ट्वा सप्तदशवर्षीयः नरेन्द्रः तस्मिन्नेव दिने संस्कृतभाषया 'श्रीश्रीनिगमानन्दस्तोत्रम्' रचितवान्। तस्य स्तोत्रस्य केचन अंशाः एवम् सन्ति—

श्रीश्रीनिगमानन्दस्तोत्रम्

स्मारं स्मारं प्रियशुभतिथिं विष्टपं प्राप यस्मिन्
स्पर्शं पूतं सरसिजपदोर्नन्दते मानसं मे।
पश्यामि त्वां नयनसुभगं पुरयन्तं त्रिलोकीं
दीप्तः प्रेम्णः निखिलविभवः कुत्र ते दुर्निरीक्ष्यः ॥ १
सुहासविकाशकृतोष्ठकुञ्चितं
धृतारुणच्छायमतीवकोमलम्।
सरोरुहाभं सजलेक्षणञ्च ते
मुदं न दत्ते वद कस्य मानसे ॥ २
अंसावलम्बश्चलकेशगुच्छकः
पाणिप्रसारो हरिनामकीर्तने।
सञ्चारिणीव व्रततिस्तनुरुचिः
शस्त्राणि मन्ये त्वदधीनपीडने ॥ ३
विस्त्रस्तवासः क्षितिसङ्घूसरं
पीनोन्नतोरु गुरुहर्षबन्धुरम्।
स्वेदो ललाटे विगलंश्च नर्तने
प्रीतेर्न किं नः प्रभवन्ति वर्धने ॥ ४
सुभाषितं ते स्फुटमर्धमानने
कृताभिमानार्भकवत्तु चेष्टितम्।
क्षणे क्षणे वा नवभावधारणं
कथं न वक्ष्ये निकृतस्य चापलम् ॥ ५
पादलग्नं भवति यदि वा मानसं मोहयुक्तं
दृष्टिस्त्वत्तद्भरतु न चिरं विद्यतेऽनार्जवं यत्।
स्मृत्वा भूयस्तदवतरणं स्मारकं ते कृपया
लोकः सर्वो नमति निगमानन्द हर्षान्वितस्वाम् ॥ ६

कालक्रमेण मनुष्याणां भाषा चक्रवत् परिवर्तते। सामाजिकस्थितयः अपि परिवर्तन्ते। किन्तु तेषाम् आत्मविकासस्य प्रेरणा अक्षुण्णा एव तिष्ठति। श्रीमदनिर्वाणः कथयति यत्—

"The urge is as old as Life; if its forms have changed, as forms naturally do, its spirit is the same today as it was ages ago. It is only a change of idiom in mystical expression, due to a change of social context, and a shifting of the psychological approach to Reality that has made the sayings of the ancient seers partly obscure to us. The distance of time has created a mist which blurs our vision and distorts our judgement. But we may hope that much of the mist can be cleared if we approach the problem of interpretation with a penetrative insight, true to the spiritual tradition of the land, and a sound historical sense that can discover the motive of a great thought-movement covering immense stretches in space and time and arrange the events in accordance with the rhythm inherent in it⁴.

महाप्रयाणम्

श्रीमद्-अनिर्वाणस्य मते मृत्युः विनाशो न, अपितु 'वैवस्वतमरणम्' अस्ति। प्रत्यक्षदर्शिनां कथनानुसारं श्रीमद्-अनिर्वाणः गीतानिर्दिष्टरीत्या ऊर्ध्वदृष्ट्या भ्रूद्योर्मध्ये अचलां दृष्टिं संस्थाप्य महाप्रयाणं कृतवान्। तस्य इदं महाप्रयाणं १३८५ तमे वङ्गाब्दे ज्येष्ठमासस्य षोडशे दिने (१९७८ तमे ईसवीये वर्षे, मेमासस्य ३१ दिने) बुधवासरे अभवत्। अत्यल्पकाले एव भ्रूद्योर्मध्ये प्राणान् आवेश्य महायोगी अनिर्वाणः मर्त्यसीमाम् अतीत्य अमृतलोकं प्रस्थितवान्। एवं तस्य अन्तःस्थिता महाज्योतिः 'चिदग्निः' आदित्यमण्डले विलीना अभवत्। तत्र उपस्थिताः सर्वे भक्ताः स्तब्धाः सन्तः 'वैवस्वतमरणस्य' साक्षात्साक्षिणः अभवन्। "वैवस्वतः" इति शब्दः "विवस्वतः अपत्यम्" इति व्युत्पत्त्या निष्पन्नः। वेदेषु आदिज्योतिः 'विवस्वान्' इति उच्यते, तस्य पुत्रः 'वैवस्वतः यमः' इति प्रसिद्धः। योगिनां कृते सः अस्तं गच्छतः सूर्यस्य किरणमिव आलोकदीप्तः दिव्यज्योतिरूपः वर्तते। एतादृशं वैवस्वत-मृत्युं प्राप्य, नचिकेता इव महायोगिना अनिर्वाणेन अमृतत्वं सम्प्राप्तम्।

उपसंहारः

श्रीमद्-अनिर्वाणस्य मते आध्यात्मिकसाधना जीवनात् विच्छिन्ना न भवति। सः वैदिक-ऋषिरिव दैनन्दिनजीवनस्य आत्मोपलब्धिं साधनात् पृथक् न मन्यते स्म। तेन उक्तं यत् "जीवने सर्वेषां वस्तूनां मूल्यानि स्वीकृत्य सुस्थं सुन्दरं च जीवनम् आत्मोपलब्ध्ये ब्रह्मोपलब्ध्ये जगद्धिताय च कल्पते।" तस्य मते आत्मोपलब्ध्यौ जगद्धितकर्मणि च कश्चिद् पौर्वापर्यभावः नास्ति। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यत्र 'अथातो' इति शब्दः तस्य दृष्ट्या निष्प्रयोजनः एव। यतः जीवनमेव निरन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा अस्ति। श्रीमद्-अनिर्वाणस्य जीवनं दर्शनं च आधुनिकयुगे वेदानां जीवन्तं साक्ष्यं वर्तते। सः न केवलं शास्त्रविशारदः विद्वान् अपितु अनुभूतिसम्पन्नः ऋषिः आसीत्। येन वेदानां शुष्कव्याख्यानानि परित्यज्य तेषाम् आध्यात्मिकं तेजः पुनः स्थापितम्। नरेन्द्रचन्द्रात् आरभ्य 'अनिर्वाण' पर्यन्तं तस्य यात्रा साधनायाः त्यागस्य सारस्वतसेवायाश्च अनुपमम् उदाहरणम् अस्ति। आध्यात्मिकचेतनायाः संवाहकरूपेण ऋषि-अनिर्वाणः विंशतिशताब्द्यां वेदानां गूढरहस्यानि सरल-सुबोध-भाषया जनमानसे अवतारितवान्। तस्य मते साधना जीवनात् पृथक् नास्ति। अपितु जीवनस्य प्रत्येकं कर्म एव साधना अस्ति। 'वेदमीमांसा' प्रभृतिभिः कालजयिरचनाभिः सः वङ्गभूमिं समग्रं विश्वं च आलोकितवान्। तस्य दिव्यं 'वैवस्वतमरणम्' इदं सूचयति यत् सः सत्यमेव नचिकेता इव मृत्युं विजित्य अमृतत्वं प्राप्तवान्। अद्यापि तस्य विचाराः अध्यात्मपिपासूनां कृते प्रदीपशिखा इव मार्गं दर्शयन्ति। तस्य जीवनं 'चिदग्निः' इव सदैव प्रज्वलितं तिष्ठति। यः अस्मान् 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' इति मन्त्रं प्रति निरन्तरं प्रेरयति।

Endnotes

1. सारस्वतमठ ओ स्वामी स्वरूपानन्द, प्रथमपृष्ठा ५१-५२
2. अदिति, पृ. २६
3. सारस्वत मठ १३२० श्रीचरणाश्रित दीनवरदा ब्रह्मचारी।
4. The Cultural Heritage of India, Second Edition, Vol-1, Vedic Exegesis, Page-311

Bibliography

- Anirvan. *Aditi*. Haimavati Prakashani Trust, 1997.
- ---. *Anirvan Aloya Patanjala Yoga-Prasanga*. Edited and translated by Sudipta Muni, Prachi Publications, 2006.
- ---. *Antaryoga*. 3rd ed., Haimavati Prakashani Trust, 1997.
- ---. *Aranyak*. Assam Bangyiya Saraswat Math, 1998.
- ---. *Bichitra*. Haimavati-Anirban Trust, 1993.
- ---. *Buddhi Yoga of the Gita and Other Essays*. Samata Books, 1991.
- ---. *Dakshinamurti*. Sri Rabindranath Bandyopadhyay, 1969.
- ---. *Gayatri Mandala*. Vols. 1-6, Haimavati-Anirban Trust, 2005.
- ---. *Gitanuvachan*. Vols. 1-3, 3rd ed., Assam Bangyiya Saraswat Math, 2005.
- ---. *Inner Yoga*. Translated by Gaurishankar Mohta, Bharat Bharati, 1988.
- ---. *Kaveri*. Sri Aurobindo Pathamandir, 1976.
- ---. *Lecture on the Immortality of the Body in Sri Aurobindo's Yoga*. Sri Aurobindo Pathamandir, 1970.
- ---. *Letters from a Baul: Life Within Life*. Sri Aurobindo Pathamandir, 1983.
- ---. *Pather Katha*. Ashuranjan Debnath, 2008.
- ---. *Pather Sathi*. Vols. 1-3, Haimavati Anirvan Trust, 1981.
- ---. *Patralekha*. Vols. 1-6, Haimavati Anirvan Trust, 2002.
- ---. *Patram Pushpam*. Haimavati Prakashani Trust, 1982.
- ---. *Prashnottari*. 2nd ed., Assam Bangyiya Saraswat Math, 2001.
- ---. *Pravachan*, Assam Bangyiya Saraswat Math, 2003.
- ---. *Pururava*. Haimavati Prakashani Trust, 1989.
- ---. *Sahitya Prasanga*. Haimavati Prakashani Trust, 1980.
- ---. *Shiksha*. 4th ed., Assam Bangyiya Saraswat Math, 1997.
- ---. *Snehashish*. Assam Bangyiya Saraswat Math, 2008.
- ---. *Upanishad Prasanga: Aitareya Upanishad*. 3rd ed., Burdwan University, 1998.
- ---. *Upanishad Prasanga: Kaushitaki Upanishad*. Haimavati Prakashani Trust, 1992.
- ---. *Upanishad Prasanga: Taittiriya Upanishad*. Haimavati Prakashani Trust, 2007.
- ---. *Uttarayan*. Haimavati-Anirban Trust, 1995.
- ---. *Vedamimamsa*. Vols. 1-3, Government Sanskrit College, 1961-70.
- ---. *Vedanta Jijnasa*. 2nd ed., Assam Bangyiya Saraswat Math, 1979.
- Aurobindo, Sri. *Divya Jeevan*. Translated by Anirvan, Sri Aurobindo Ashram, 1951.
- ---. *Divya Jeevan Prasanga*. Translated by Anirvan, 4th ed., Sri Aurobindo Pathamandir, 2000.
- ---. *Yogasamanvaya Prasanga*. Translated by Anirvan, Sri Aurobindo Pathamandir, 1967.
- Halder, Gita. *Rishi Anirvan*. Dipanwita, 2008.